

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

JAMIYATDA AXBOROT ALMASHINISH JARAYONLARI VA QOIDALARI

Turdaliyev Mansur Normamatovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali stajyor-tadqiqotchisi

t_mansur1985@mail.ru

Annotatsiya: Keyingi vaqtlar kompyuter, telefon, kommunikatsiya qurilmalari jamiyat va shaxslarni yaqinlashtirib boruvchi asosga aylantirmoqda. Har qanday zamonaviy axborot texnologiya qurilmalariga qo‘shimcha aloqa signallarini tutuvchi va qayta uzatuvchi modem o‘rnatilayapti. Modem qurilmasi tashqi goho ichki ko‘rinishda bo‘ladi. Modemlar tebranish, to‘lqin va boshqa ritmik ko‘rinishdagi ma‘lumotlarni malum bir o‘lchov darajasida kommunikatsiya yoki “telekommunikatsiya” manba (transmitter) va qabul qiluvchi (resever) ularni o‘zaro masofadan turib malumot almashinadi. Elektromagnit to‘lqin shakllari – elektr toki, tebranish ritmlari – radio to‘lqinlar, yorug‘lik taratuvchi kabellarda raqamli signallar oqadi. Tabiatda axborot turli fizik muhit (sim, kabel, atmosfera)lar orqali uzatilib, uzatilayotgan malumotlar ko‘rinishi (tovush, ovoz, matn, jadval, grafik, tasvir, video, raqam va kodlar)dan tashkil topadi. Signallarning asosiy to‘rt toifasiga to‘xtalamiz. Radioto‘lqinli, analogli, diskret, raqamli signallar. Ular axborotni uzluksiz yoki uzlukli uzatish jihatlari bilan ajralib turadi.

Kalit so‘zlar: Radioto‘lqinli signal, radio to‘lqinlar, aloqa kanallari, diskret va raqamli (optik) signallar, modemlar, sistema bloke, chastotalar, optik tola.

Radioto‘lqinli signal uzluksiz, 340 metr/sek, analogli signal uzlukli 3000 metr/sek (elektr zanjir tezligi)da harakatlanadi. Bir toifadagi uzatilayotgan radio signallar yuqori va past chastotalansa bir birini yutib boradi. Analogli tashuvchi to‘lqinlarning ikki asosiy ko‘rsatkichi chastota va amplitudan iborat. Chastota – to‘lqin tebranishining vaqt birligida (sekund) necha marta to‘liq takrorlanishi bildiruvchi son. Amplituda – berilgan vaqt oralig‘ida to‘lqining max balandligi. Ovoz (signali)ning baland-pastligi amplitudaga bog‘liq bo‘ladi.

Diskret va raqamli (optik) signallarda esa uzlukli, 300 000 km/sek (Yorug‘lik tezligi)da harakatlanadi. Bu turdagi signallar mustaqil to‘g‘ri

treoktoriya bo'ylab harakatlanib, Bir vaqtning o'zida shu turdagi signallarni bitta (optik) kabelda qarama qarshi oqimda harakatlanishi signallar kesishida hech qanday yo'qotish bermaydi. Raqamli signallar ikki xil diskret almashinuvchi (True -False) signallardan iboratligi sababli u orqali ikkilik sanoq sistemasidagi ma'lumotni tasvirlash mumkin. Bunda elektrik impulsning borligi (true) – 1, yo'qligi (false) 0 bilan ikkilik tarzda diskret signallarni uzatish 1880 yillarning o'rtalaridayoq Semuel Morze tomonidan joriy qilingan. Unda ma'lumot nuqta (.) va tire (-)lar ketma ketligi shaklida tasvirlagan. Morze alifbosida, masalan V harfi (...-) kabi belgillangan. Telegraf simlari orqali bu harfni uzatish uchun pauza bilan ajratilgan uchta qisqa va bitta cho'ziq signal ishlatilishi mumkin. Ammo bunday uzatish tekligi nihoyatda past. Modem va Switch analogli signalni - raqamli signalga ham (DEM odulyatsiya), raqamli signalni – analogli signalga ham (MO dulyatsiya) aylantira oluvchi yagona qurilma hisoblanadi. Modem tashqi va ichki o'rnatiluvchi bo'lib, tashqi modem alohida elektr toki sarfini talab etadi. U Sistema blokda ketma ket portlardan biriga kabel orqali ulanadi. Ichki modem Sistema blok ichidagi slotga ulanadi, qo'shimcha elektr tokini talab etmaydi. Modemning asosiy ko'rsatkichi uning ma'lumot almashinish tezligi hisoblanadi. Bu tezlik bod (bit/sek) yoki (Kbit/sek)larda ulanadi. Ananaviy telefon liniyalarda modem orqali ma'lumot almashishning (max) tezligi 60-100 kbit/sek bo'lishi mumkin.

Tezligi past modemlar (1200, 2400, 4800 bit/sek). Bunday modemlar hozir foydalanishdan olib tashlanmoqda.

O'rtacha tezlikdagi modemlar (9600, 14 400, 19 200 bit/sek).

Yuqori telikdagi modemlar (33 600, 57 600, 67 200, 115 200 bit sek).

O'ta yuqori tezlikdagi modemlar.

Modem orqali ma'lumot almashinishi uchun maxsus dasturlar zarur. Ko'pgina operatsion sistemalar tarkibida bunday dasturlar mavjud va yaratilmoqda.

Masalan: Macintosh Systemda – Smart Com, Windows- Smart Com, CrossTolk, WinCom, Comn Works, Telix, Proccom Plyus, Hyper Terminal, OS/2 Warp daHyper Acces dan foydalanish mumkin. Bunday dasturlar ko'pincha modem bilan birga sotiladi. Kommunikatsion dasturlar kompyuterlar orasida aloqa o'rnatishdan tashqari yana bir qator ishlarni bajaradi. Kabel- modemlar 28.8 kbit/sekli modemlarga nisbatan 100 marta yuqori. Kabel-modem kompyuterni television tizimiga ulanadi. Bu texnologiya ancha qimmat. Quyidagi jadvalga e'tibor bering.

Texnologiya turi	Tezligi
ISDN	128 kbit/sek
Kabel modem	30-43 Megabit

ADSL	640 kbit/ sek – 6.14 megabit/sek
------	----------------------------------

Aloqa kanallari – bu ma’lumot uzatiladigan yo’lak. Turli kannallar turli spektrdagi radio to’lqinlardan iborat. Sim orqali o’ralgan juft (twisted) koaksial kabel va optic tolalali kabel (optical cable) kiradi. Simli aloqaning asosan ikki turi mavjud: mikro to’lqin va suniy yo’ldoshlar. Aloqaning hamsimli ham, simsiz turi elektromagnit spektrdagi to’lqinlardan iborat. Telefon signallari, radar to’lqinlari, antiradar to’lqinlar turli ko’rsatkichga va spektrga ega bo’lgan elektromagnit to’lqinlardir. Chastota: sekundda to’lqin tebranishining to’la takrorlanishi soni bo’lib, gers (Gs) larda o’lchanadi. kilogers (KGs) = 100 Gs, megagers (MGs) = 1 000 000 Gs, 1 Gigagers (GiGs) = 1 000 000 000 Gs. Chastotalar farqi ko’lami qanchalik keng bo’lsa, ma’lumot uzatish shunchalik tez bo’ladi. Masalan uyali telefon 800-900MGs oraliq chastotada axborot almash oladi. To’lqin uzunligi: To’lqin spektrning paski qismiga uzun ammo past chastotali (kosmik nurlar) to’lqinlar mos keladi. Fizik buyumlarning ishlatilish o’lchov chastotalari haqida (*jadval*):

To’lqin turi	Chastota	To’lqin turi	Chastota
Doimiy elektr toki	0 Gs	Mikroto’lqinli isitgichlar	<20Gs
O’zgaruvchan elektr toki	50-75Gs	Mikroto’lqin yo’ldoshlar	7,5Gs-750Ggs
Telefon	5KGs-10Ggs	Uyali telefon	824-834Mgs
AM-radio	300-3000Kgs	Optik tolalali kabel	10 ⁶ Ggs-10 ⁸ Ggs
Suvosti va aerovtika qurilmalari	300-3000KGs	Infraqizil to’lqinlar	10 ⁴ Ggs-10 ⁵ Ggs
O’ralgan juft	10Gs -5MGs	Ko’rinadigan yorug’lik	5*10 ⁵ --5*10 ⁶ Ggs
Koaksial kabel	1MGs-0,5Ggs	Ultrabinafsha to’lqin	5*10 ⁶ --5*10 ⁸ Ggs
Radar	5KGs-500Ggs	Rentgen nurlar	10 ⁹ Ggs-10 ¹⁰ Ggs
UHF television kanal	300MGs-3Ggs	Gamma nurlar	10 ¹¹ Ggs-10 ¹³ Ggs
		Kosmik nurlar	>10 ¹⁴ Ggs

Ma’lum chastota ko’lami FCC(Fedral Communication Comission – Federal Kommunikatsiya Komissiyasi) orqali maxsus maxsus vazifalar uchun

ajratilgan. Turli qurilma standartlarini boshqarish uchun fizik muhit turlari quyidagicha:

Kaoksial kabel, oralgan juft kabel, optik tolalali kabel, mikroto'lqin va yo'ldosh tizimlari.

O'rama juft (twisted pair) uyingizdagi telefonga ulangan sim o'ralgan jufti hisoblanadi. Ubitta kabel ichidagi izolyatsiyalangan va bir-biriga o'ralgan ikkita mis simdan iborat. Goho tashqi shovqinlardan muhofaz qilish uchun ular ekran bilan qoplanadi. Sababi bu turdagi kabel shovqinga chidamsiz. Uning chastota ko'lami kichik, hamda axborot uzatish tezligi past. U hali ham ba'zan local tarmoqlarda ishlatiladi. Koaksial kabel markazida izolyatsiyalangan mis sim va atrofida ko'p tolali simda iborat. U televizor va antenna kabeli shular jumlasidandir. Uni uzoq masofali local tarmoq yaratishda qulay sanaladi. U tashqi shovqindan yahshi himoyalangan bo'lib, ma'lumot uzatish tezligi o'rama juft kabeldan ancha ilg'or. Ko'pincha kaoksial kabellar bir nechatsi birlashtiriladi.

Optik tolali kabelda ichki shisha tolalar ichi bo'sh, atrofi tashqi muhit yorug'ligidan izolyatsiyalangan bo'lib har bir shaffof shisha tola quvurida yo'rug'lik nuri yo'naltiriladi. Soch tolasidek keladigan ingichka tolalar sekundiga (ming, million, milliard, trillion)lab axborot uzatadi. 0.12dyum(=3mm) qalinlikdagi kabelga birlashtirilgan tolalar bir vaqtda 620-960 ming suhbatni uzata oladi. Bir tomondan boshqa turdagi kabeldan yengil va ota chidamli sanaladi. Optik tolali kabelni egib, qyirib o'rnatish mumkin ammo to'g'ri burchak ostida bukish ishdan chiqarishfga olib keladi.

Mikroto'lqin va yo'ldosh tizimlari. Simli aloqa vositalaridan hali uzoq foydalanamiz.

- Optik tola orqali axborotuzatish tezligi mikroto'lqin va yo'ldosh tezligidan kamida 10 000 barobar past

- Ulardan ma'lumot o'g'irlash qiyin. Ammo ko'pgina yangiliklar aynan shu simsiz tarmoqda ro'y beradi. Aloqani tashkil etish ancha murakkab va qiyin.

Mikroto'lqin chastotasi 1Ggs va undan yuqori tezliklarga ega. Bu to'lqini uzatish va qabul qilish uchun maxsus antennalardan foydalaniladi. Bu antenallar ochiq va baland tepaliklarga o'rnatiladi. Sababi bu to'lqin to'g'ri chiziq bo'ylab tarqaladi. To'siqlarni aylanib o'tmaydi. Shuning uchun uzatuvchi va qabul qiluvchi bir biriga bir trektoriyada joylashtirilish muhim. Yerdagi o'rnatish ko'plab muommolar keltirib chiqarganligi sababli, muommo yechimi sifatida „Uchar stansiyalar“ – ya'ni suniy yo'ldoshlar yaratilgan. Fazo va yerdagi Har qanday ochiq stansiyalar orasida to'siq bo'lmaydi. Odatda bu yo'ldoshlar 22 300 milya (36 800) km balanlikda yer o'qi atrofida harakatlanadi. Keying davrda zamonaviy yo'ldoshlar undan ham pastroqa joylashayapti. Ularnin

aylanish tezligi yerning aylanish tezligi bilan bir xilligi sababli ular yerga nisbatatan „harakatsiz”. Ular energiyani ozlariga joylashtirilga quyosh batareyalari to’plashga qodir. Fanda mavjud barcha turdagi signallar bilan axborot uzatish va qabul qilishga, muhimi qayta analiz etish modellari bilan mujassamlashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Олифер В.Г, Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы. Протоколы. 4-у изд. Учебник. – СПб. Питер. 2010г.
2. М. Mamadazimov “Astronomiya”. Akademin liytsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Toshkent-2012.
3. Бегалов Б. и др. Технология процессов формирования информационно-коммуникационного рынка. Т: ТГЕУ, 2000.
4. Akhatov, A. R., & Kayumov, O. A. (2021). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF INNOVATIVE METHODS IN INCLUSIVE EDUCATION. Universum: психология и образование, (7), 46-48.